

**Estado visual en asistentes a la socialización del primer
Concurso de Emprendimiento de Innovación HUB 58-UTB
Diciembre 2022 – Abril 2023**

**Visual state in attendees to the socialization of the first
HUB 58-UTB Innovation Entrepreneurship Contest
December 2022 – April 2023**

AUTORES: Autor¹Martha del Rocio Vera García, *

Autor² Manuel Mosquera Bustamente,

Autor³ Saul Zambrano Oyague

Autor⁴ Karla Herrera Guevara,

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (mveradr@utb.edu.ec)

Fecha de recepción: 16/ 05 / 2023

Fecha de aceptación: 30 / 05 / 2023

RESUMEN

La presente investigación permitió conocer el estado visual de los asistentes a la socialización del primer Concurso de Emprendimiento de Innovación HUB 58-UTB Diciembre 2022 – Abril 2023, dirigido a estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Técnica de Babahoyo. Teniendo en cuenta que el objetivo general de la investigación es identificar el estado visual en asistentes a la socialización del primer concurso de emprendimiento e innovación HUB58- UTB Diciembre-Abril 2023.

En el presente proyecto la metodología que se efectuó es de tipo cuantitativo porque usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, es documental porque la información fue recopilada de datos que se encuentran

1* Orcid, filiación, E-mail mveradr@utb.edu.ec <https://orcid.org/0000-0001-6895-2962>

² Orcid, filiación, E-mail

³ Orcid, filiación, E-mail

⁴ Orcid, filiación, E-mail

disponibles en sitios web, el método de diseño es descriptivo porque tiene una sola variable y de corte transversal porque el estudio se realizó en un tiempo determinado.

De acuerdo a los resultados obtenidos y presentados en el análisis de datos, se pudo identificar que, la mayoría de las personas encuestadas presentan deficiencias en su estado visual, además, a pesar de esto, según los datos obtenidos estos defectos visuales no han sido corregidos, así que, no utilizan ningún dispositivo óptico a pesar de las dificultades en su estado visual.

Se pudo determinar el interés que tuvieron los encuestados hacia su estado visual y se obtuvo que sólo un 38%, de las personas encuestadas visitó a un profesional de la salud visual durante los últimos dos años, esto demuestra que existe un bajo interés en las personas por tener su estado visual en óptimas condiciones. Se concretó que la mayoría de los encuestados que tienen conocimiento de su defecto refractivo poseen una ametropía llamada Miopía

Palabras clave: Estado Visual, Emprendimiento, Innovación, ametropías.

ABSTRACT

The present research is focused on the visual state of those attending the socialization of the first HUB 58-UTB Innovation Entrepreneurship Contest December 2022 - April 2023, aimed at students, teachers and administrative staff of the Technical University of Babahoyo. Taking into account that the general objective of the research is to identify the visual state in attendees of the socialization of the first entrepreneurship and innovation contest HUB58-UTB December-April 2023.

In this project, the methodology that was carried out is quantitative because it uses the data collection to test hypotheses, based on numerical measurement and analysis statistical, it is documentary because the information was compiled from data found available on websites, the design method is descriptive because it has a single variable and cross-sectional because the study was carried out at a certain time.

According to the results obtained and presented in the data analysis, it was possible to identify that the majority of the people surveyed have deficiencies in their visual status; in addition, despite this, according to the data obtained, these visual defects have not been corrected. Therefore, they do not use any optical device despite the difficulties in their visual status.

It was possible to determine the interest that the respondents had in their visual status and it was found that only 38% of the people surveyed visited a visual health professional during the last two years, this shows that there is a low interest in people for having your visual state in optimal conditions. It was determined that the majority of respondents who are aware of their refractive error have an ametropia called Myopia. Keywords: Visual State, Entrepreneurship, Innovation, ametropias.

INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se describe el estado visual de las personas en el concurso de

emprendimiento e innovación HUB58-UTB a estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Técnica de Babahoyo.

La presente investigación se realizó para tener un previo conocimiento sobre el estado visual de las personas del concurso de emprendimiento e innovación HUB58-UTB, con lo cual se detalla de manera comprensible las ametropías manifestadas en el objeto de estudio. De manera subjetiva se han obtenido datos cuantificables que han ayudado al manifiesto de la investigación, mediante encuestas y test visuales realizadas para un previo conocimiento sobre el estado visual, la visión cercana y lejana.

El índice de personas con algún tipo de ametropía ha ido en aumento, los factores que influyen se relacionan con el uso excesivo de dispositivos digitales y en otros casos se deben a factores hereditarios. El poco conocimiento sobre la gravedad que imbuye al no contar con un control optométrico adecuado sobre el estado visual, esto repercute sin duda hacia la persona que lo padece, y a aquellos individuos de su núcleo familiar, en especial niños, puesto que al no tener un conocimiento previo al tema dejan que la situación en los infantes se agrave. A continuación, se procede a detallar la estructura del proyecto, el mismo que se encuentra dividido en cinco capítulos:

Capítulo I: Se halla el objetivo general y los tres objetivos específicos, que ayudaron a obtener una idea más concreta de la investigación. En esta sección también se encuentra la parte de la justificación, puesto que es importante conocer sobre las ametropías y como estas imbuyen al no contar con un previo conocimiento su gravedad, de manera clara se detallan las razones de la realización de este proyecto.

Capítulo II: En esta parte se encuentran los antecedentes de estudio, mostrando varias investigaciones previas referentes al tema, en el marco teórico se detalló conceptos respecto al tema de investigación para que el lector entre en contexto.

Capítulo III: En este apartado determinaremos la metodología, tipo de investigación, técnicas e instrumentos e instrumentos de la investigación, población y muestra.

Capítulo IV: Se presentará la Tabulación con su respectivo análisis.

Capítulo V: En este capítulo presentaremos las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y los anexos

METODOLOGÍA

En el presente proyecto de investigación, la metodología a utilizar es de tipo cuantitativo porque usa la recolección de datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico, es documental porque la información fue recopilada de datos que se encuentran disponibles en sitios web, el método de diseño es descriptivo y de corte transversal.

Método Descriptivo

La presente investigación utilizó el método descriptivo porque describió el estado visual en asistentes a la socialización del primer concurso de emprendimiento de innovación HUB 58 UTB Diciembre 2022 – Abril 2023 en los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Técnica de Babahoyo durante el periodo académico noviembre-abril 2023, además, también se utilizó el método descriptivo porque el estudio tiene una sola variable.

Método Cuantitativo

El estudio utilizó el método cuantitativo porque agrupó un conjunto de estrategias que permitieron obtener y procesar la información a través de estadísticas y técnicas formales numéricas.

Estudio transversal

En el proceso investigativo se realizó un estudio transversal porque se estudió en un momento determinado a la muestra de estudio en un solo momento del proceso investigativo.

Documental

La presente investigación es documental porque la información se recopiló de datos que se encuentran disponibles en sitios web.

De campo

El presente estudio es de campo porque nos trasladamos directamente al lugar de los hechos acompañados por un optómetra, se midió y se levantó la encuesta de los cuales daremos a conocer los resultados.

Técnica e instrumento de la investigación

La investigación se realiza utilizando como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario validado por expertos y está dirigido a los estudiantes, personal administrativo y docentes de la Universidad Técnica de Babahoyo.

Técnica

La técnica es la encuesta validada por expertos la misma que permitió recopilar información de manera eficiente.

Instrumento

El instrumento utilizado para la recolección de datos de la investigación fue un cuestionario de 12 preguntas cerradas, donde se pudo evidenciar la opinión de los estudiantes, personal administrativo y docentes de la Universidad Técnica de Babahoyo.

Población y Muestra**Población**

Está constituida por todas aquellas personas que se relacionaron con el objeto de estudio, la población de esta investigación son las 600 personas entre ellos estudiantes, docentes y personal administrativo que asistieron a la socialización del primer concurso de emprendimiento en el auditorio de la Universidad Técnica de Babahoyo.

Muestra

La muestra representativa de la presente investigación es no probabilística, es decir, que se obtuvo por conveniencia de los investigadores, son las 180 personas encuestadas entre ellos estudiantes, docentes y personal administrativo que asistieron a la socialización del primer concurso de emprendimiento en el auditorio de la Universidad Técnica de Babahoyo.

RESULTADOS Y DISCUSION

1.- El 56 % de las personas encuestadas consiguió ver la primera letra de la primera fila de la cartilla ETDRS con su ojo derecho, en cambio el 44% no consiguió ver la primera letra de la cartilla con su ojo derecho también se evaluó el ojo izquierdo y los resultados el 58% no consiguió ver la primera letra de la primera fila de la cartilla ETDRS con su ojo

izquierdo mientras que el 42% si consiguió ver la primera letra de la primera fila de la cartilla ETDRS con su ojo derecho. El 58% no consiguió ver la primera letra de la primera fila de la cartilla ETDRS con su ojo izquierdo mientras que el 42% si consiguió ver la primera letra de la primera fila de la cartilla ETDRS con su ojo derecho

2.- Al evaluar ambos ojos, se obtuvo los siguientes resultados: el 61% de la muestra logro ver la letra de en medio que se encuentra en la primera fila de la cartilla ETDRS y el 39% no alcanzo a ver la letra de en medio

3.- De los datos obtenidos de la muestra estudiantes se pudo evidenciar que, el 38% Corresponde a 69 de los 180 encuestados si utiliza lentes, mientras que el 62% que hace Referencia 111 personas de 180 personas según la muestra no utilizan lentes

4.- El 38% es decir, 78 personas de las encuestadas si ha visitado un profesional de la salud visual durante los 2 últimos años, mientras que el 62% de los encuestadas no ha visitado un profesional de la salud visual.

5.- El 6% conoce que su defecto refractivo es la hipermetropía, 4 personas de 69, el 46% menciona que su defecto refractivo es la miopía, 32 personas de 69, el 22% Astigmatismo que corresponde a 15 personas de 69 y por último un 26% presbicia que Corresponde a 18 de las 69 personas con conocimiento de su defecto refractivo.

6.- Con los datos obtenidos se evidencia que la edad de las personas oscilan entre 18 a 25 años corresponden al 67% de la muestra total, el 13%, están las personas que oscilan entre 26 a 33 años de edad, de la muestra total, posteriormente las personas entre 34 a 41 años de edad corresponden a un 11% de la muestra total, continuando las personas de 42 a 49 años de edad corresponde a un 8% de la muestra total, y finalmente las personas de 50 a 57 años de edad corresponden al 1% de los 180 encuestados

7.- Con los datos obtenidos tenemos que, el 52% que corresponde a 94 de los 180 encuestados de la muestra total son del sexo femenino, en cambio el 48% restante que representa a 86 de los 180 encuestados pertenecen al sexo masculino.

CONCLUSIONES

Con el procesamiento de la informacion se identifico el estado visual en asistentes a la socialización del primer concurso de emprendimiento e innovación HUB58-UTB Diciembre-Abril 2023. Se encontró que existe un gran índice de personas que presentan deficiencia en su estado visual, además, se concreta que estos defectos visuales no han sido corregidos.

Como parte de los resultados, se determinó el estado visual de lejos en los asistentes a la socialización del primer concurso de emprendimiento e innovación y se obtuvieron los siguientes resultados:

II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD.

II CONGRESO FCS-2023

69 personas con conocimiento de su defecto refractivo el 46% menciona que su defecto refractivo es la miopía, aunque existen encuestados que no conocen su efecto refractivo y que tuvieron dificultad al visualizar el optotipo de lejos, por lo tanto, se deduce que estas personas tienen una ametropía llamada miopía.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A. (2021, 13 septiembre). *Factores físicos y luminotécnicos (AGUDEZA VISUAL) - Vision y Óptica*. Vision y Óptica - Mercado óptico en Latinoamérica - Revista 2020.

B. L. D. E. I. P. (s/f). *Factores de riesgo asociados a la agudeza visual en estudiantes de la institución educativa primaria n°36005 Huancavelica 2018*. Edu.pe. Recuperado el 4 de marzo de 2023, de

<https://apirepositorio.unh.edu.pe/server/api/core/bitstreams/61ef6981-7c7d-4d30-802e-dde703225611/content>

Aguilar. (2021, 29 julio). *Hipermetropía - Síntomas y causas - Mayo Clinic*.

[https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/farsightedness/symptoms-causes/syc-](https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/farsightedness/symptoms-causes/syc-20372495)

[20372495](https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/farsightedness/symptoms-causes/syc-20372495)

C. • Avilés. (2022, 16 septiembre). *Miopía - Síntomas y causas - Mayo Clinic*. Recuperado 5 de

marzo de 2023, de

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/nearsightedness/symptoms-causes/syc-20375556>

• J Kevin McKinney MD. (2022, 8 agosto). *¿Qué es el astigmatismo? Síntomas, causas, diagnóstico, tratamiento*. American Academy of Ophthalmology. Recuperado 4 de marzo de

2023, de <https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/astigmatismo>

• Instituto Catalá de Retina. (2021, 7 septiembre). *Astigmatismo. Tipos, síntomas identificativos y corrección*. ICR. Recuperado 5 de marzo de 2023, de

<https://icrcat.com/enfermedades-oculares/astigmatismo/>